

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА

ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО К ВОЗМОЖНОМУ^{1*}

DOI: 10.5281/zenodo.19016033 <https://zenodo.org/record/19016033>

Номер открывается републикацией статьи А.В. Бузгалина «Альтерглобализм: в поисках позитивной альтернативы новой империи». Подчеркиваю прозорливость профессора Бузгалина: в глобализме ученый увидел не обновление империализма, а возникновение *финансоволизма*. Статья, написанная почти 20 лет назад показывает, как используя методологию марксистской политической экономии можно с максимальной точностью определить тренды мирового развития.

В статье С.Д. Бодрунова «Смена технологических и мирохозяйственных укладов, многополярность и инклюзия в контексте теории ноономики» представлены взгляды на развитие теории ноономики. Обосновываются ее стратегические перспективы с позиции «человек в современной хозяйственной культуре». Представлены концептуальные аспекты ноономики, исходя из принципов эффективного жизнеобустройства человека.

Целью публикации «Противоречия эволюции позднего капитализма: прорыв в социализм или рефеодализация» С.Г. Сергеева является привлечение внимания к проблеме перехода к посткапитализму и противоречиям этого перехода. Статья выполнена на высоком методологическом уровне на основе теоретико-методологических разработок школы Н.А. Цаголова и Постсоветской школы критического марксизма.

Статья Д.Б. Эпштейна «Постиндустриальное производство, репродуктивный и креативный труд в первой половине XXI века – критический анализ» являет собой одну из «анафем» экономической теории, к каковым обычно относят товар в качестве величайшей иллюзии или теорию воспроизводства. У автора в роли ее злободуя выступает реклама, мода и т.п. в качестве отраслей хозяйствования. Возникает ощущение попадания в смарагдовый огонь. Товар – величайшая иллюзия человечества потому что когда мы его еще не приобрели, – это продукт для продажи или обмена, а когда приобрели – это, возможно, благо для нас. Воспроизводство есть биологический процесс, неосознанное ощущение физических процессов, приводящее к идентификации искусственного как естественного. Именно отсюда идет попытка формули-

¹ *Чекмарев Василий Владимирович*, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической безопасности Костромского государственного университета, г. Кострома, Россия, (tcheckmar@kosgos.ru).

* *Цитирование*: Чекмарев В.В. От существующего к возможному // Вопросы политической экономии. 2026. № 1(45). С. 29-32.

рования объективности экономических законов, хотя их основа в осознании человеческой деятельности и в бессознательности как причине деятельности. Человек как *институт* природы реализует в своей деятельности свой незаданный природой процесс выживания за счет самоорганизации. Отсюда возникает виртуализация материальной реальности и понимание последней как элемента всеобщего. Производство по Марксу процесс воспроизводства экономической составляющей социальной жизни людей. Вне духовности материальное производство – это тупик. Отсюда и «тайна» денег как внебожественно заданный процесс выживания в отдельном историческом периоде и как процесс самоуничтожения координат большого времени. Примат материального над духовным осознан не наукой, а это чревато отчуждением человека от природы. По Д.Б. Эпштейну получается, что в России экономический рост может быть только в двух отраслях – страходобывающей и налогооблагающей. И это притом, что экономическая теория находится на пороге своего ренессанса.

Редакция журнала посчитала необходимым включить – со вступительным словом В.В. Чекмарева – републикацию краеугольной статьи М.И. Скаржинского «О предмете новой политической экономии» для более точного, чем имеющееся, понимания новой политической экономии. Как отмечает А.А. Пороховский, «современная политическая экономия должна определить и раскрыть глобальные противоречия современного экономического развития» и ответить «на общие вопросы философского уровня: какова экономическая картина мира и к какому миропорядку движется человечество вообще и национальная экономика в частности», а «разработка новой политической экономии необходима для преодоления кризиса, в котором она оказалась в силу причин исторического характера»².

Понятие новой политической экономии присутствует в западной экономической науке, но его содержание иное: новой политической экономией стала называться «теория общественного выбора, предложенная Дж. Бьюкененом»³.

Особо отмечу значимость статьи И. Ганзела «Структурный метод и исторический метод. Маркс и Ильенков», расширяющая читательские познания по методологии проведения исследования новой реальности бытия. Объем статьи достаточно велик, поэтому выделим ее реперные положения. Во-первых, автор аргументирует положение о том, что структурный метод, т.е. метод восхождения от абстрактного к конкретному, является *моноструктурным методом*, и показывает, как при применении этого метода возможно *расшире-*

² Материалы Ломоносовских чтений экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова за 2005–2006 гг.: Методология экономической науки и методика преподавания экономической теории. Ч. 1. / Под общ. ред. К.В. Папенова, М.М. Крюкова, К.А. Хубиева. М.: Грант Виктория ТК, 2006. С. 5.

³ Нормативный и позитивный принципы анализа новой политической экономии. В 3-х ч. Ч. 3. Практика применения методологии позитивного и нормативного анализа в новой политической экономии / В.В. Чекмарев, М.И. Скаржинский, С.В. Матвеев и др.; Науч. ред. В.В. Чекмарев. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2007. С. 492.

ние и рост познания. Во-вторых, автор производит сравнение структурного и исторического методов. В результате он делает вывод, что они являются циклическим методом, а применение каждого из этих методов может привести к новому знанию в операциях с объектами в мысли.

В разделе «Дискуссионная трибуна» помещены три статьи: «От абстрактного к конкретному: стохастическая трудовая теория стоимости, цены производства и проблема трансформации» А.А. Золотухина, «Конкретизация предмета политической экономии. Загадка “производственных отношений”» А.В. Сорокина и «Темпоральная парадигма в теории стоимости: критический анализ и перспективы развития в условиях цифровизации» Д.С. Ушакова и Т.В. Подольской. Авторы вступают в диалог с целым рядом научных школ, исследующих проблемы ценности, не претендуя на создание принципиально новой теории стоимости. В то же время их позиции полезны для развития определения предмета политической экономии. Статьи написаны от «наболевшего», хотя и страдают аксиоматической формой анализа, когда теория логически полностью отделена от ее интерпретационных аспектов. Вполне возможно, что публикации дадут очередной виток размышлений по этим вопросам.

В статье «Искусственный интеллект как фактор экономического роста» Ф.С. Амирхановой и И.М. Тенякова отметим, что ИИ и связанные с его внедрением этические и социальные проблемы по-прежнему вызывают споры: чего нужно бояться и стоит ли? Какие процессы, скрытые от широкой общественности, должны вызывать беспокойство? Авторы на фоне растущей популярности мифа о том, что ИИ разумнее человека, отмечают и рост числа тех, кто сомневается в правдивости этой идеологии. Все чаще звучат требования алгоритмической прозрачности от общественных деятелей и ученых, исследующих предвзятости ИИ. Авторы проследили цифровую деформацию реальных общественных процессов и сделали нестандартный вывод о том, что при возможностях нынешнего узкого ИИ и ограничениях существующей энергетической парадигмы рассчитывать на ускорение экономического роста неправомерно.

Статья Г.А. Маслова открывает новый раздел журнала, посвященный представлению нашим читателям зарубежных политэкономических ассоциаций и журналов. В данном номере вниманию читателей представлена деятельность Всемирной ассоциации политической экономии (WAPE), а также авторитетных академических журналов «International Critical Thought» и «World Review of Political Economy», посвященных широкому спектру политэкономических проблем.

Завершается номер рецензией В.В. Чекмарева «Политико-экономическая феноменология воспроизводства процесса развития» на книгу У.Ж. Алиева «Тернистый путь к знанию». Американский ученый, доктор философии и математики Меррелл-Вольф Франклин пишет, что существуют «разные пути познания»; при этом «не всякое познание непременно приносит с собой чувство Радости». Но автору книги «Тернистый путь к знанию» такая радость выпала,

о чем я в очерке-рецензии и рассказал с надеждой на интерес к науке Познания, остающейся в большей своей части эзотерической. Известно, что существует коренное отличие формального знания от эмпирического, с одной стороны, и знания с точки зрения Пробужденного Сознания – с другой. И я благодарю Создателя, что Он прислал мне при чтении рецензируемой книги озарение и интуицию понимания У.Ж. Алиева и мыслью, и чувством.

В завершение хочу подчеркнуть, что в 2026 году журнал «Вопросы политической экономики» обновляется и по содержанию, и по форме. Представляемый выпуск – первый в обновленном формате.

Чекмарев Василий Владимирович

доктор экономических наук, профессор